

УДК 070

Кукушкина Ю.Н.

Научный руководитель: Долгина Е.С., канд. культурологи
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия

ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ ПУБЛИЦИСТИКИ

Аннотация. В статье рассматривается понятие «публицистика» и история развития публицистики. Дается характеристика журналистского произведения и выявляются основные свойства текста. А также рассматривается взаимодействие четырех миров в информационно-коммуникативной системе.

Ключевые слова: журналистское произведение, текст, свойства, журналистика, публицистика.

Публицистика – род профессиональной деятельности, с помощью которой можно получить, обработать и передать информацию по каналам СМИ. В совокупности своей журналистика и публицистика помогают формировать, формулировать и выражать общественное сознание.

Для того, чтобы лучше понять публицистику, рассмотрим подробно историю развития публицистики.

1. Древнерусская публицистика

Значительное развитие русская политическая мысль получает в трудах Владимира Мономаха. Он выдвигает задачи общегосударственного порядка, считая обязанностью князя заботу о благе государства, о его единстве. Очевидно, суть проблемы – в новаторском характере самого произведения, – это и поучение, и мемуары, и размышления, полные колебаний и сомнений [1, с. 2].

Нравственность и политика тесно переплетаются в «Слове о полку Игореве». Сознание необходимости единения, совместных действий против половцев, призыв к воскрешению старых идеалов «братолюбия» – вот что находится в центре внимания автора. Это произведение является политической речью, написанной в жанре политической риторики и предназначенной для оглашения на княжеском съезде.

2. Публицистика XIV – XVII веков

Идея единения народа не потеряла своей актуальности и в последующий период – с XIV по XVII века приобретает новый аспект: народ должен объединиться не только для защиты государства, но и для управления им, то есть необходимо создание сословно-представительной монархии как наилучшей формы правления для России.

В данный период становится распространенной духовная публицистика: беседы, поучения, незатейливые нравоучительные рассказы. Основным содержанием их была проповедь всеобщей христианской любви к людям и Отечеству. Но острота политического

содержания, как необходимый признак публицистики, есть даже в произведениях, повествующих о жизни святых, а тем более в публично адресованных посланиях. Их распространяли по всей Руси и многократно зачитывали перед народом. Так происходило со многими пастырскими и княжескими посланиями.

3. Публицистика XVIII века

XVIII век был продуктивным веком в истории государства Российского: реформы Петра Великого, «просвещенный абсолютизм» Екатерины II, в это время бурно развивается наука, образование, культура и общественно-политическая мысль России. Важный вопрос, получивший оценку у всех выдающихся деятелей того времени – крестьянский вопрос. Однако единства в оценке крепостного права не было.

М.М. Щербатов, помещик, экономист и публицист немало своих трудов посвятил крестьянскому вопросу. Он концентрирует свое внимание на отсталости российского земледелия, низкой производительности труда крестьян. Щербатов критикует либеральную деятельность Екатерины II, считая, что ее действия ведут к оттоку крестьян из деревни. Он резко выступает против отмены крепостничества, считая безумством освобождение крестьян.

Другая часть российских деятелей придерживалась противоположных взглядов – это А.П. Сумароков, Ф. Прокопович, А.Н. Радищев и многие другие.

Главный вопрос, который поднимают публицисты XVIII века, – крестьянский. Особое внимание уделяется падению нравственности правящих слоев. Решение социальных и политических проблем авторы видят в просвещении народных масс.

4. Публицистика XIX века

Начало XIX века ознаменовалось заметным ростом периодической издательской индустрии в России [5, с. 1]. Основной проблемой произведений этого жанра оставался вопрос об освобождении крестьян и форме политической власти. Активность общественной мысли выявила такие имена, как М.П. Погодин, С.П. Шевырев, Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин. Ярким образцом публицистики являются «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя.

Яркими примерами революционно-демократической публицистической критики 60-х годов стали статьи Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. Удивительными публицистами-художниками являются Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Г. Успенский, Ф.М. Достоевский. Публицистика 40–60-х гг. выделяла такие проблемы, как: проблема крепостного права, свобода человеческой личности, женская эмансипация, идеи социализма и революции.

Публицистика XIX века отразила бурную общественно-политическую жизнь России, и этот период можно считать окончательным оформлением ее как самостоятельного литературного жанра.

Таким образом, мы дали определение понятию «публицистика», рассмотрели историю публицистики, благодаря которой можно сделать следующие выводы: произведения древнерусской литературы остро реагировали на политические события в стране и поднимали духовно-нравственные проблемы; в публицистике XIV–XVII веков народ объединялся для защиты государства и для управления им, то есть произошло создание сословно-

представительной монархии как наилучшей формы правления для России; главный вопрос, поднимающийся публицистами XVIII века, – крестьянский, где особое внимание уделялось падению нравственности правящих слоев; публицистика XIX века отразила бурную общественно-политическую жизнь России.

Далее рассмотрим понятие «журналистское произведение», основные свойства текста, взаимодействия четырех миров в информационно-коммуникативной системе.

Журналистским произведением называют итоговый результат профессиональной деятельности журналиста в процессе обеспечения информационной потребности аудитории [3, с. 219].

Журналистские произведения несут в себе элементы публицистики, т.е. являются публицистическими. Средой обитания публицистического произведения является информационно-коммуникативное пространство общества, включающее средства массовой коммуникации (СМК) и средства массовой информации (СМИ). В информационно-коммуникативной системе постоянно взаимодействуют четыре мира: реальный мир, мир автора, мир произведения и мир аудитории, потребляющей продукцию, созданную автором и редакцией.

Данная система свойственна для всех видов творческой деятельности – научной, технической, художественной, публицистической. Особенность публицистической деятельности заключается в повышенной актуализации взаимоотношений автора с аудиторией, автора – с окружающим его миром, аудитории – с реальным миром и миром публицистического произведения.

Рис. 1. Взаимодействие четырех миров в информационно-коммуникативной системе

Информационно-коммуникативная система динамична, саморегулируема, открыта и продуктивна. Динамизм системы обеспечен постоянным обновлением информации, поступающей из внешнего мира, и ее оперативной обработкой.

Создание информационной продукции и ее потребление аудиторией – это процесс постоянного творчества, сотворения личности, как авторской, так и аудиторной. Идет процесс сотворчества, в равной степени касающийся изменений, протекающих в сознании производителей и потребителей информации.

Реальность – это объективно существующий мир, который служит предметом исследования в публицистическом произведении; природный и рукотворный, этот мир служит

главным поставщиком информации. Время в этом мире – подвижно, пространство – бесконечно. Реальный мир всегда исторически конкретен.

Характер постижения реальности зависит от личности творца. В публицистическом творчестве в качестве субъекта высказывания выступает так называемый биографический автор, т.е. конкретный человек как субъект исторического процесса, реально существующая в пространственно-временных координатах личность. Однако в качестве субъектов высказываний могут выступать и некий условный повествователь, и герой-рассказчик.

Чтобы правильно написать журналистское произведение, нужно знать следующие свойства текста:

1. интерпретативность – устанавливает правила семантической интерпретации и утверждает, что весь спектр возможных значений конкретного предложения возникает только в результате действия этих правил [2, с. 210];

2. самостоятельность – ограниченность текста в пространстве и времени и принадлежность одному автору;

3. цельность – связность текста, внутренняя организованность и оформленность содержания, а также оформление начала и конца произведения [4, с. 48];

4. выраженность – текст зафиксирован в определенных знаках и в этом смысле противостоит внетекстовым структурам.

Таким образом, мы дали определение понятию «журналистское произведение», выявили, что журналистское произведение несет в себе элементы публицистики, а средой обитания публицистического произведения является информационно-коммуникативное пространство общества. Именно поэтому, мы рассмотрели взаимодействие четырех миров в информационно-коммуникативной системе. А также, выделили основные свойства текста для правильного написания журналистского произведения.

Литература

1. Антюхов А. В. Проявление элементов автобиографизма в древнерусской литературе (на материале "Поучения" Владимира Мономаха и "Моления" Даниила Заточника) // Вестник Брянского государственного университета. 2013. №2. С. 179-184.

2. Валуйская О.Р. Интерпретативность как потенциальное свойство текста // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2012. С. 210-214.

3. Кукушкина Ю.Н. Журналистское произведение: тема и идея // Актуальные проблемы гуманитарных наук. 2019. С. 219-221.

4. Лунькова Л.Н. Специфика и типологические свойства художественного текста // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2009. Т. 44. №10. С. 47-51.

5. Тяньге Х. Публицистика русских писателей в журналах XIX века. Общая характеристика роли и содержания // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №9-2. С. 95-98.

© Кукушкина Ю.Н., Долгина Е.С., 2021